

Fatih Sultan Mehmed Devri Haritaları ve Ptolemaios

Ahmet ÜSTÜNER

Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

ahmetustuner@istanbul.edu.tr

 0000-0001-5758-0622

Mete ÇINAR

Arş. Gör.

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

metecinar8@hotmail.com

 0009-0006-5184-0634

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519530>

Özet

Fatih Sultan Mehmed (ö. 886/1481) dönemi coğrafya ve kartografya açısından Osmanlı tarihi içinde büyük önem taşır. Fatih'in imparatorluğun geleceğine vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşması ve devletin genişleme, imparatorluk titrine ulaşma sürecinde coğrafyanın kapsadığı önemi benimsemesi, bu bilim alanlarında Osmanlı Devleti'nde yeni eserler verilmesini ve dışarıdan eserlerin aktarılmasını sağlamıştır. Bu süreçte Fatih, özellikle antik dönemlerden Klaudios Ptolemaios'un eserlerini bizzat okumuş ve maiyetinde bulunan Georgios Amirutzes'ten bu eserlerin tercüme edilmesini istemiştir. Ptolemaios antik çağlardan beri büyük önem taşıyan, kartografya ve coğrafya alanında oluşturmuş olduğu orijinal adıyla *Geōgraphikē Hyphēgēsis* veya genelde bilinen ismiyle *Coğrafya* eseri sebebiyle kartografya tarihinde çok mühim bir yerde durmaktadır. Keşiflerde dahi kendisine ait haritaların kullanılması hatta 18. yüzyıla dek eserlerinin tercüme edilmesi ilginçtir. Osmanlı'da da bu haritaların incelenmiş olması değerlendirilmesi ve üzerinde durulması gereken bir mevzudur. Fatih, bir yandan da özellikle İtalyan denizci ve sanatkârlardan harita isteklerinde bulunmuş, siparişler aracılığıyla gelen eserlerle Topkapı Sarayı Kütüphanesi zenginleşmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Osmanlı Devleti kartografya için ilk adımlarını atmıştır. Maalesef bu döneme dair elimizde oldukça az bilgi bulunmaktadır. Aynı minvalde çalışmalar olsa dahi net bir biçimde bu alana giriş yapılmamıştır ve eserler topyekûn hâlde incelenmemiştir. Bildirinin temel amacı bu konuda elde edilen bilgilerle dönemin coğrafi anlayışı hakkında bir perspektif ortaya koymaktır.

Bildiride haritalar ve haklarındaki bulgular ele alınacaktır. Topkapı Sarayı'nda bulunan Ptolemaios nüshaları incelenerek, Osmanlı devrindeki etkisi tartışılacaktır. II. Mehmed devrinde yapılmış olan muhtelif haritalar incelenecek, Ptolemaios'un bu devirdeki nüshaları ve önemi tartışılacaktır. Ptolemaios'un Osmanlı devrinde nasıl bir etki alanına sahip olduğu, devrin haritalarının benzer nitelikleri ölçülerek

değerlendirilecek; Osmanlı haritacılığının gidişatı, coğrafi bilginin ağırlığı anlaşılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Haritacılık, Ptolemaios, Osmanlı Haritacılığı, II. Mehmed.

Maps of the Fatih Sultan Mehmed Period and Ptolemaios

Abstract

The period of Fatih Sultan Mehmed (ö. 886/1481) has great importance in terms of geography and cartography in Ottoman history. Fatih's visionary approach to the future of the empire and his acceptance of the importance of geography in the process of the state's expansion and attainment of the title of empire ensured that new works were produced in these fields of science in the Ottoman Empire and that works were transferred to the state from abroad. In this process, he personally read the works of Klaudios Ptolemaios from ancient ages and asked Georgios Amirutzes, who was in his entourage, to translate these works. Ptolemaios has a very important place in the history of cartography due to his work, originally named *Geōgraphikè Hyphégēsis* or generally known as *Geography*, which he created in the fields of cartography and geography, also has been of great importance since ancient times. It is interesting that his maps were used even in explorations and his works were translated until the 18th century. The fact that these maps were also examined in the Ottoman Empire is a subject that should be examined and emphasized. Fatih also requested maps, especially from Italian sailors and artists and the Topkapı Palace Library was enriched with the works received through orders. In line with these developments, the Ottoman State took its first steps towards cartography. Unfortunately, we have very little information about this period. Even if there are studies in the same vein, this field has not been clearly entered and the works have not been examined in their entirety. The main purpose of the paper is to present a perspective on the geographical understanding of the period with the information obtained on this subject.

In the report, maps and the findings about them will be examined. The Ptolemaic copies in Topkapı Palace will be examined and his influence on the Ottoman period will be discussed. Various maps made during the reign of Mehmed II will be examined, and the copies of Ptolemaios in this period and their importance will be discussed. The area that Ptolemaios occupied during the Ottoman period cartography, the similar characteristics of the maps of the period will be measured to understand the course of Ottoman cartography and the weight of geographical knowledge.

Keywords: Geography, Cartography, Ptolemaios, Ottoman Cartography, Mehmed II.

Giriş

Milat'tan sonraki ilk yüzyıllar bilimin önemli ilerleme kaydettiği bir dönem olmuştur. Özellikle matematik ve coğrafya alanlarında oluşan bu yükselişin temel sebeplerinden birisi Akdeniz'de önemli bir liman şehri olan İskenderiye dolayısıyla İskenderiye Kütüphanesi'dir. Roma İmparatorluğu'nun yeni topraklar elde ederek genişlemesiyle burada bulunan düşünürler ve buldukları topraklarda edinmiş oldukları bilgiler Roma'nın merkez noktalarına gelmekteydi. Bilim hususunda ise bu tip yeni düşünce, eser ve bilginler kendilerini İskenderiye'de bulmaktaydı. Burada bulunan düşünürler, eski ve yeni bilgilerin kesişimiyle eserler meydana getiriyordu.¹ Roma İmparatorluğu'nun yayılmasında şüphesiz inşa ettikleri yollar çok önemliydi hatta "Her Yol Roma'ya Çıkar" düşüncesi buradan doğmuştur. İşte bu hususta lojistik olarak zorluk çekmemek adına haritalar da bu yayılımı desteklemiştir. Askerî, ticarî, bürokratik konularda Roma haritalara ihtiyaç duyuyordu ve bu ihtiyacı da bahsedilen yeni eserlerle gideriyordu. Böylelikle İskenderiye'de oluşan bilim ortamı daha net anlaşılabilir ki Antik Yunan kültüründen gelen eserler, Roma'nın sağladığı imkânlar ve Akdeniz içinde gelişen kültür akımı ile burası bir haritacı için uygun bir ortam oluşturmaktaydı. İşte İskenderiye'de yaşadığı düşünülen Klaudios Ptolemaios (Latince'de Claudius Ptolemaeus veya Arapçada 'P' harfinin karşılığı olmaması nedeniyle Türkçeye de geçen hâliyle Batlamyus el-Kalûzi) bu haritacıların en ünlüsü ve geleceğe yönelik en büyük mürisidir.

1. Klaudios Ptolemaios'un Hayatı

Ptolemaios'un hayatı hakkında çok az şey bilinir. M.S. 90 ila 168 yılları arasında yaşadığı tahmin edilirken² bu tarihlerin bazen M.S. 96³ veya M.S. 100⁴ gibi belirtilmesi de mümkündür. Yukarı Mısır doğumlu olup⁵ hayatının İskenderiye'de kütüphaneci olarak idame ettirdiği düşünülür.⁶ Pelusium, Thebaid, Ptolemais Hermii gibi şehirlerde doğduğu bazı eserlerde yazılsa da⁷ bunlar muhtemelen yanlış olup Pelusium gibi bir şehirde doğduğu bilgisi de Araplardan gelmiş olmalıdır.⁸ Bazı anlatılarda soylu bir aileden olduğu da söylenir.⁹ Nitekim kendisinin ismi Latince'dir ve soyadı Mısır kökenli olduğunu belirtir. Yine tahminlere göre 127'den 141'e kadar İskenderiye'de astronomik gözlemlerde bulunmuştur.¹⁰

Kendisine ait ve ona atfedilen çokça eser vardır. Astronomi ve coğrafya alanlarında ses getiren eserleri olsa da astroloji, müzik, optik gibi alanlarda da muhtelif eserler

¹ O. A. W. Dilke, *Greek and Roman Maps* (New York: Cornell University Press, 1985), 72.

² O. A. W. Dilke, *History of Cartography* (Bundan sonra HOC) 1/1, ed. J. B. Harley and David Woodward, (Chicago: University of Chicago Press, 1987), 177.

³ Jerry Brotton, *Great Maps* (New York: DK Publishing, 2014), 24.

⁴ Björn Landström, *Bold Voyages and Great Explorers* (New York: Garden City, 1973), 54.

⁵ Dilke, HOC, 180.

⁶ Norman J. Thrower, *Maps and Civilization; Cartography in Culture and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1972), 23.

⁷ Lloyd A. Brown, *The Story of Maps* (Boston: Little, Brown and Company, 1949), 58.

⁸ E. H. Bunbury, *A History of Ancient Geography* (New York: Dover Publications, 1932), 2/546.

⁹ Brown, *The Story of Maps*, 58.

¹⁰ Dilke, *Greek and Roman Maps*, 75.

meydana getirmiştir. Genelde bu yönü göz ardı edilir ancak bazı çalışmaları önem arz eder. Kendisi muhtemelen gözlemlerinde kullanmak için pirinçten bir usturlap ve taştan bir Güneş saati yapmıştır.¹¹ Bunlar dışında evreni gösteren bir de küre yapmıştır. Ayrıca tahminlere göre Hipparkos'un meşhur küresinden etkilenerek Semavi bir küre de yaptığı söylenmektedir.¹² Coğrafya ve astronomi alanında yazdığı *Almagest* ve *Geōgraphikē³ Hyphēgēsis* (bilinen adıyla *Coğrafya*) eserleri onun bugünkü ününe kavuşmasını sağlamıştır. *Almagest* eseri M.S. 141 ila 147 arasında toplanmış olup Arapça "Al", Yunan "Megiste" (en büyük) ikilisinden oluşur. Bu da eserin günümüze olan macerasında Araplarla olan ilişkisini net biçimde ortaya koyar.¹³ *Almagest* ve *Coğrafya* eserleri birbiriyle ilişkilidir. Öyle ki *Almagest*'te bir gök küresinin nasıl çizileceği anlatılırken, *Coğrafya* eserinde bir kürenin düzlem üzerinde nasıl çizileceği anlatılır. Yani iki eser birbirini tamamlamaktadır.

Eserlerinde en büyük hatası olarak görülen konuya göre Eratosthenes'in gerçeğe daha yakın ölçümleri yerine muhtemelen Roma içinde daha fazla dolaşımda olan Poseidonius'un ölçülerini kullanmış olmasıdır.¹⁴ Ptolemaios'un bunu kullanması ve Ptolemaios'un zamanla ulaştığı ünle bu ölçümün sorgulanması da oldukça zorlaşmış ve bu ölçü uzun süreler kullanılmıştır.¹⁵ Buna göre Eratosthenes tarafından 252.000 stadyum¹⁶ olarak kabul edilen dünyanın çevresi (ki gerçekte daha azdır), 180.000 stadyum olarak kullanılmıştır.

Ptolemaios, çalışmalarını bir bütün içerisinde derlemeye çalışmıştır. Astronomik gözlemlerini, yol güzergâhları, deniz yolculukları, tüccar ve gezginlerin anlatıları ile tamamlamıştır. Bunun dışında eserinde sıkça yer verdiği Surlu (Tyre/Tir)¹⁷ Marinus'un "tüccarlar tamamen ticarete odaklandıklarından keşfe pek önem vermezler ve çoğu zaman övünerek mesafeleri abartırlar"¹⁸ fikrini paylaşmıştır. Güzergâh anlatılarında mesafeleri daha az ele almış olması nedeniyle de tüccarların tahminlerine güven duymadığı varsayılabilir. Evren teorisi olarak Ptolemaios yer merkezietçi olup dünyanın dönmediğini ve sabit durduğunu kabul eder.¹⁹ Dünyanın dört elementten oluştuğunu (ateş, su, hava, toprak) ve çevresinin de "aether"²⁰ adı

¹¹ Brown, *The Story of Maps*, 63-64.

¹² G. J. Toomer, *Ptolemy's Almagest* (Londra: Springer, 1984), 15.

¹³ Dilke, *Greek and Roman Maps*, 75.

¹⁴ Brown, *The Story of Maps*, 74-75.

¹⁵ Thrower, *Cartography in Culture and Society*, 23.

¹⁶ Bu dönemde kullanılan ölçü birimidir. Stadyum, Antik Yunan ve Mısır'da farklı değerlerde kabul edilmektedir. Bu açıdan Eratosthenes ile Ptolemaios arasındaki farkın fazlalığının bu algı olması muhtemeldir.

¹⁷ Günümüzde Lübnan'da bulunan Roma kontrolündeki Fenike şehridir.

¹⁸ G. R. Crone, *Maps and Their Makers* (Londra: Hutchinson University Library, 1964), 20.

¹⁹ Thomas Little Heath, *Greek Astronomy* (New York: Dover Publications, 1991), 169.

"The earth does not change its position in any way whatever" (Dünya pozisyon değiştirmez ve sabittir).

²⁰ Sonraları 'esir' olarak adlandırılan, insanların beş duyusuyla tanımlayamayacağı yoğunluğu oldukça az olan ve gökyüzünün bundan oluştuğuna inanılan maddedir. Ayrıca Yunan Mitolojisinde cennetin, uzayın, gökyüzünün tanrısına verilen isimdir.

verilen maddeyle kaplı olduğunu düşünür ki bu anasır-ı erbaa (dört unsur) uzun yıllar İslam coğrafyacılarının da evren algısının temelini oluşturmuştur.

Ana eseri olan *Coğrafya* sekiz kitaptan oluşur. Kısaca coğrafi anlatımla bezeli bir atlas olarak tanımlanabilir. Toplamda 8.000 nokta hakkında bilgi verir.²¹ Bu bilgileri de 8.000 kelimelik bir coğrafya sözlüğü ile destekler.²² Selefi olan eserleri değerlendirmek ve bunları geliştirmek istediğini belirtirken Surlu Marinus'a dair eleştirilerle başlayan bir giriş yapmıştır. Temel hedeflerinden biri de bu eleştiriler doğrultusunda eserini geliştirmektir. Eser kartografya, coğrafya ve korografya²³ gibi üç temel başlıkla incelenebilir. Giriş coğrafya üzerineyken eserin geri kalanı korografya ile devam eder ve arada haritalar eklenir.

Kitabının içeriğine bakılırsa;

Kitap 1, Giriş, harita projeksiyonları, harita yapımı için gerekli talimatlar ve Marinus eleştirisi.

Kitap 2, İrlanda, Britanya, İberya, Gaul, Cermenya, Kuzey Danube (Tuna) bölgeleri ve Dalmaçya.

Kitap 3, İtalya ve yakın adalar, Sarmatia (Azak Denizi Havzasını içine alan Karadeniz'in kuzeyi bugünün Ukrayna toprakları), Güney Danube bölgeleri, Yunanistan ve yakın adalar.

Kitap 4, Kuzey Afrika, Mısır, Libya'nın iç bölgeleri, Etiyopya.

Kitap 5, Küçük Asya (Anadolu), Ermenistan, Kıbrıs, Suriye, Filistin, Arabistan, Mezopotamya, Babil.

Kitap 6, İran (İmparatorluk sınırları), Sacae (Sakaların yaşadığı topraklar) ve İskitya'nın (İskitlerin yaşadığı topraklar) imparatorluğa olan sınırları.

Kitap 7, Hindistan, Çin, Taprobana (muhtemelen Sri Lanka olan hayalî ada) ve yakın alanlar. Dünya haritasının özeti, bölgesel kısımların özeti, halkalı küresinin açıklaması.

Kitap 8, 26 bölgesel haritanın kısa bir incelemesi.²⁴

Mevcut nüshalarda yer isimlerinin yazımında hataların bulunması Ptolemaios'un Latincesinin pek iyi olmadığına bağlanmaktadır.²⁵ Bazen de yer isimleri kullanmak yerine bu bölgeleri belirten kelimeler veya işaretler kullanmıştır. Bunlar daha sonra

²¹ Landström, *Bold Voyages and Great Explorers*, 54.

²² Daniel Dorling-David Fairbairn, *Mapping; Ways of Representing the World* (Londra: Longman, 1997), 11.

²³ Bölgesel değerlendirmeler içeren coğrafya çalışmasıdır.

²⁴ Dilke, *HOC*, 183. Leo Bagrow, *History of Cartography* (New York: Harvard University Press, 2017), 34-35.

²⁵ Örneğin Fucens yerine Alpha Bucens der. "ad sua tutanda" şeklindeki cümleyi 'Siatutanda' olarak anlayıp bir yer ismi olarak yazılmıştır. Tabii bunların da Ptolemaios'tan mı ve sonradan mütercimlerden mi kaynaklandığı konusu net değildir. Bk. Dilke, *HOC*, 191.

Rönesans devrindeki haritalarda da karşılaşılan sembollerin prototipidir. İtalya ve Britanya gibi yerlerde de oldukça bariz hatalar mevcuttur.

Çalışmalarına bakılırsa kendisine atfedilen harita projeksiyonu önemlidir. Her bir projeksiyonun avantajları ve dezavantajları vardır. Küre sistemini bölgeleri inceleyebilmek adına küçük olması ve sürekli hareket ettirilmesi gerekmesi sebebiyle eleştirir.²⁶ Düzlemler hâlindeki haritaların çok daha makul sonuçlar verebildiğini ancak mesafelerin gerçek uzaklıklardan farklı olabileceğini belirtir. Bu ikilemde kendisi düzlem haritalarını seçmiştir. Ekvator ve Kutuplar arasındaki fark düzlem üzerindeki haritalarda en büyük sorundur, nitekim buradaki bölgelere gelindikçe açılar azalır ve gerçekten uzak çizimler yapılmak zorunda kalınır. Buna göre eserinde dört farklı projeksiyonu ele almıştır. İlki Marinus'un koordinat ızgarası (gratikül) üzerine paralel ve meridyenler ölçümüyle oluşturduğu projeksiyondur lâkin bu projeksiyon ciddi deformasyonlar taşır. İkinci projeksiyon Ptolemaios'un ilk projeksiyona getirdiği çözüm üzerinedir. Buna göre meridyenler düz çizgiden çok yaylar hâlinindedir. Bu çok daha doğru bir projeksiyon olsa da Rodos üzerinden geçen paralel üzerine kurulu bir şekilde ilerler ve buranın dışında aksaklıklar meydana gelir. Üçüncü projeksiyonda ise ikinci projeksiyon gibi meridyenler eğimliyken paraleller de eğilimlidir. En isabetli projeksiyonu bu olsa da kolay olmasından dolayı daha çok ikinci projeksiyon gelecekteki haritacılar tarafından tercih edilir. Son projeksiyon ise halkalı küre (armatür küre) şeklindedir. Yalnız bu projeksiyonu başaramadığını anlatır.

Eserinin orijinal bir nüshası günümüze ulaşmadığından hakkında bazı tartışmalar da mevcuttur. Kendisinin hiç harita çizmediği gibi bir ihtimal bulunur.²⁷ Haritalar ve anlatılar arasındaki tutarsızlıklar böyle bir tartışmayı alevlendirir. Günümüze ulaşan ve Ptolemaios'a ait olduğu düşünülen coğrafya eseri 10-11. yüzyıllarda yaşamış, kim olduğu bilinmeyen bir Bizanslı bilgin tarafından dahi derlenmiş olabilir.²⁸ Bazı elyazmalarında dünya haritasında İskenderiyeli bir tamirci olan Agathodaemon'un isminin bulunması da konuyu ayrıca karıştırır.²⁹ Çeşitli iddialar bulunsa da önemli olan haritaların ona ait olmasından çok haritacılık anlayışı ve verdiği şablondur. Nitekim haritalarla bu denli uğraşan ve böyle bir eser ortaya koymuş bir kimsenin harita yapmamış olması da zayıf bir ihtimaldir.³⁰ Yaygın kabul gören görüşe göre Ptolemaios'un kaleme aldığı nüsha, 3./9. yüzyılda İslam coğrafyacıları tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir.³¹ Hatta Arap-İslam coğrafya geleneğinin temelini onun

²⁶ Dilke, *HOC*, 185.

²⁷ Landström, *Bold Voyages and Great Explorers*, 54.

²⁸ Leo Bagrow, "The Origin of Ptolemy's Geographia", *Geografiska Annaler* 27/3-4 (1945), 387.

²⁹ Bagrow, *History of Cartography*, 34.

³⁰ Crone, *Maps and Their Makers*, 20.

³¹ Bununla ilgili İbnü'l-Kiftî (ö. 646/1248) eserin Kindî (ö. 252/866) tarafından çevrildiğini de söyler. Bk. Mahmut Kaya, "Kindî, Ya'küb b. İshak", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/43.

eseri oluşturur. Yine Halife Me'mun (ö. 218/833) haritasının Ptolemaios'un eserine dayalı olarak çizildiği iddia edilir.³² Dolayısıyla Ptolemaios coğrafyası zaman içinde coğrafya-kartografya algısına yön verirken bir taraftan da içerik olarak değişime, muhtemel gelişmelere uğramaktan uzak kalamamıştır denilebilir.

Ptolemaios Coğrafya'sının A ve B tipi olarak iki türü mevcuttur.³³ A tipinde 26 harita varken B tipinde 64 harita metinle beraber ilerler. Ayrıca geniş bir dünya haritası da bulunur. Hangi versiyonun erken olduğu bilinmemektedir. Ptolemaios'un günümüze gelen pek çok nüshası vardır. Yeni Çağ'ın sonlarına değin bu nüshalar var olagelmıştır; ancak genelde değerlendirmeler temeldeki en eski 2 nüsha üzerinden yapılır; Vatikan Kütüphanesi'ndeki Urbinas Graecus 82 nüshası ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki Codex Seragliensis Gı (Gayri İslamî) 57 nüshası. Vatikan'daki nüsha Ptolemios'a ait ilk projeksiyona göre, Topkapı'daki ise ikinci projeksiyona göre kaleme alınmıştır. İkisi de Maximus Planudes kaynaklıdır. Bunlar dışında British Library'de Burney MS. 111, Add. MS. 19391 nüshaları, Vatikan Arşivi'nde VAT. GR. 210, VAT. LAT. 5698 nüshaları, Topkapı Sarayı'nda Gı 27, muhtemelen eski numaralandırmasıyla III. Ahmed Kütüphanesi, nr. 44/2414 yeni hâliyle Gı 44, Ayasofya, nr. 2610, Ayasofya, nr. 2596 nüshaları bulunur; ayrıca Cladius Clavius ve Jacobo Angelos, Arnold Buckinck ve Konrad Sweynheim'in tercüme nüshaları, Francesco Berlinghieri, Nicolaus Germanus, Henricus Martellus gibi haritacıların yorumlamaları mevcuttur.

Ptolemaios'un eseri haritacılığın bel kemiği sayılabilir. Etkileri asırlar boyunca doğudan batıya medeniyetleri etkilemiştir. Örneğin bahsedildiği üzere Araplar, Ptolemaios'a erken dönemlerde vâkıf olmuş ve tercümelerini yapmıştır. Avrupalılar ilk olarak 12. yüzyılda Gerardus Cremonensis tarafından bir çeviriyle esere ulaşsa da bu pek yankı yapmamış ve ancak 1406'da Jacopo d'Angelo'nun çevirisiyle etkili olmuştur. Rönesans düşünürlerinin coğrafi dünya görüşleri bu eserden bağımsız düşünülemez. Sonraları 1578 tarihli Gerardus Mercator'un *Atlas Minor* atlasının temelini Ptolemaios'un eseri oluşturduğundan³⁴ ona olan ilgi yeniden alevlenmiştir. Osmanlı da bu Ptolemaios etkisi 17. yüzyılın sonlarına hatta dolaylı olarak sonrası döneme kadar devam etmiştir.

2. Fatih Dönemi Coğrafya Faaliyetleri

II. Mehmed (ö. 886/1481), sarayında âlimleri toplayıp onlarla sohbet etmesiyle bilinen bir padişah'tır.³⁵ Bilime olan ilgisi meşhurdur. Sürekli bir biçimde kendini geliştiren bir kişiliğe sahip olması sebebiyle kütüphanesini de ilgilendiği alanlarda

³² Zayde Antrim, *Routes and Realms; The Power of Place in the Early Islamic World* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 90.

³³ Bagrow, *History of Cartography*, 34.

³⁴ Ahmet Üstüner, *Levâmi'ü'n-Nûr (Metin-Değerlendirme)* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017), 113.

³⁵ Süheyl Ünver, *İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1953), 3.

geliştirmiştir. İnsanı merakı ve geliştirmekte olduğu devletin geleceğini iyileştirmek adına coğrafî eserlere ve haritalara önem göstermiştir.³⁶ Saray kütüphanesi bu sebeplerle çeşitli coğrafî eserlerle dolmuştur. Hatta kendisinin de İstanbul'un surlarına dair bir çizim yaptığı düşünülmektedir.³⁷

İmparatorluk bilincini oluşturma aşamasında coğrafyadan yardım almak üzere pek çok coğrafyacı ve haritacıya hamilik yapmıştır.³⁸ Bu sayede zengin bir koleksiyona sahip olmuştur.³⁹ II. Mehmed'in haritalar dışında şehir planlarına da ilgisi vardır. Bilhassa 15. yüzyılda popüler bir eser türü olan şehir tasvirleri içeren kitaplara kütüphanesinde yer vermiştir.⁴⁰ İstanbul'u içeren eserler bu ilgisinde başı çekmiştir. Ülkesi dışından eserlere olan merakı da bariz olan sultan bu konuda İtalyan kültüründen gelen eserlere ve sanatçılara öncelik vermiştir.⁴¹ Buna dair en önemli örnek Venedikli bir sanatçı olan Gentile Bellini'nin İstanbul'a çağırılması ve 1479-1481 yılları arasında sarayda bulunmasıdır. Sultanın portrelerini yapmış, kendisine çeşitli resimler de ısmarlanmıştır. Hatta Avrupa stilinde⁴² bir Venedik şehir haritası çizmesi istendiği söylenmektedir.⁴³

II. Mehmed'in bu ilgisi saray ve çevresinde bir atılıma sebep olmuştur. Kendisinin coğrafî merakı Osmanlı haritalarının 15. yüzyıldaki gelişiminin temelini oluşturmaktadır. Bu sırada ayrıca diğer denizci devletlerle -Venedik başta olmak üzere- rekabet de söz konusudur.⁴⁴ Zira dönemin haritacılık anlayışı bu şekildedir. Ayrıca kendisinin İtalya üzerine yapmayı hedeflediği ancak ölümüyle son bulan sefer de bu konuda etkili olmuş olmalıdır. Fatih Sultan Mehmed'in Avrupa menşeli haritalara olan ilgisi bilinirken bu durum özellikle düşmanları olan Venedikliler arasında endişeye mahal vermiştir.⁴⁵ Giacomo de' Languschi, Zorzo Dolfin'in *Cronaca* eserinde fetihten sonra onun hakkında; "Ülkeleri ve vilayetleriyle birlikte bir Avrupa haritasına sahip. Dünyanın coğrafyasından ve askeri meselelerden daha büyük bir ilgi ve hevesle hiçbir şey öğrenmez; hükmetme arzusuyla yanıp tutuşur, koşulların kurnaz bir araştırmacısıdır."⁴⁶ sözlerini sarf etmiştir.

³⁶ Pinar Emiralioğlu, *Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire* (New York: Routledge, 2016), 23.

³⁷ Franz Babinger, *Mehmed the Conqueror and His Time* (Princeton: Princeton University Press, 1978), 81.

³⁸ Emiralioğlu, *Geographical Knowledge*, 72.

³⁹ Günsel Renda, "Representations of Towns in Ottoman Sea Charts of the Sixteenth Century and Their Relation to Mediterranean Cartography", *Soliman le Magnifique et Son Temps* (Paris: École du Louvre, 1990), 279.

⁴⁰ Emiralioğlu, *Geographical Knowledge*, 72.

⁴¹ Karen C. Pinto, *Medieval Islamic Maps* (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 223.

⁴² Emiralioğlu, *Geographical Knowledge*, 72.

⁴³ Fikret Sarıcaoğlu, *Piri Reis'den Örfi Paşa'ya Osmanlı Tarihi Haritaları ve Tarihi Coğrafya Eserleri* (İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2015), 25.

⁴⁴ Fikret Sarıcaoğlu, "Harita: Osmanlı Dönemi", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 16/210.

⁴⁵ Pinto, *Medieval Islamic Maps*, 226.

⁴⁶ Pinto, *Medieval Islamic Maps*, 225.

2.1. Fatih Dönemi Bazı Haritalar

Bu dönemde Fatih Sultan Mehmed'in ilgisini çektiği bilinen bazı haritalar mevcuttur. Johannes de Villadestes'in 1428 tarihli portolanı, Paolo Santini da Duccio'nun 1470'te kopya ettiği Ser Mariano di Giacomo Vanni'nin (Taccola) "Tractatus de re militari et machinis bellicis" eseri, 15. yüzyıla ait Venedik'i gösteren bir parşömen, 1450 civarına tarihlenen anonim bir portolan da saraya Fatih Sultan Mehmed'in döneminde girmiştir. Bunlardan hangisinden yararlandığı tartışmalıdır.

Yine de kendisine dair çalışmalardan anlaşılmaktadır ki amacı sadece bunlarla sınırlı olmayıp Cihan hükümdarı olmak yolunda dünyaya dair entelektüel merakı ve ilgisi ön ayak olmuştur. Yapmış olduğu fetihler sonucunda da fethedilen bölgedeki coğrafi çalışmalar ve coğrafyacılarla tanışması, bu konuda yeni ufuklar açmıştır. Bu kimselerden en meşhuru 1461'de Trabzon'un fethi sonrası maiyetinde yer alan Georgios Amirutzes'tir. En meşhur çalışması ise Ptolemaios'un *Coğrafya* eserini tercüme etmesidir.

3. Georgios Amirutzes

Georgios Amirutzes muhtemelen 1400'de⁴⁷ Trabzon'da doğmuştur. Filoloji, felsefe ve ilahiyat alanlarında eğitim almış ve böyle ününe kavuşmuştur.⁴⁸ 1437 senesinde dönemin Paleolog ve Kardinal'i ile Ferrara ve Floransa'ya gitmiş, buralarda Ruhû'l-Kudüs'ün baba ve oğuldan meydana çıktığı üzerine vermiş olduğu tebliğ ile din adamları arasında şöhrete erişmiştir.⁴⁹ 1440'ta önce İstanbul'a daha sonrasında Trabzon'a dönmüş, Trabzon İmparatoru David Komnenos'un maiyetinde başmabeyincilik (protovestiarius) görevini üstlenmiştir. 1461 yılında Osmanlı tarafından Trabzon'un alınışına kadar da bu görevde hizmet etmiştir.⁵⁰ 1452 yılında da bu ünü sayesinde Ayasofya'da gerçekleştirilen Latin ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesi hakkındaki büyük toplantıya katılmıştır.⁵¹ 1461 yılında Trabzon'un Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması sırasında II. Mehmed ile görüşmüş ve onun isteklerini imparatora iletmıştır.⁵² Fetih sırasında ise imparatorla birlikte esir düşmüştür. Trabzon'daki soylular asker veya köle olarak alınırken kendisininin

⁴⁷ Ebrahim Al-Khaffaf, "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography made in 1465 at the Order of Sultan Mehmed the Conqueror: The Cultural Aspect of the Translation", 2. *Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı* (İstanbul: İstanbul University Press, 2023), 353.

⁴⁸ A. Adnan Adivar, *Osmanlı Türklerinde İlim* (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1982), 34.; *Osmanlı Coğrafya Literatürü Tarihi*, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, haz. Ekmeleddin İhsanoğlu, Ramazan Şeşen, M. Serdar Bekâr, Gülcan Gündüz, A. Hamdi Furat, (İstanbul: IRCICA, 2000), 1/12.

⁴⁹ Adivar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 34.

⁵⁰ Adivar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 34.

⁵¹ Adivar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 34.

⁵² Babinger, *Mehmed the Conqueror and His Time*, 195.

becerilerinden faydalanabileceğini düşünen II. Mehmed onu ve oğullarını maiyetine aldırıştır.⁵³ Aralarının zamanla iyi olduğu düşünülür. Rivayete göre kendisiyle münakaşalar gerçekleştirdikten sonra Amirutzes'in Müslüman olduğu dahi söylenmektedir. Bu bilgi doğrulanamasa da oğlunun isminin Mehmed oluşu bu fikri desteklemektedir. 1475 yılında ölen Amirutzes'in pek çok alanda bilgi sahibi olduğu bilinmektedir. Özellikle matematik alanında yeterli bir altyapıya sahip olduğu bilinir.⁵⁴

Amirutzes'in iki oğlu vardır. Bunlardan birinin ismi İskender diğeri ise Vasil'dir. Vasil isimli oğlu sonradan Mehmed adını almıştır.⁵⁵ Oğlu Mehmed'in bahsedilecek Ptolemaios çevirisinde de Amirutzes ile birlikte çalıştığı düşünülür. Nitekim Mehmed'in de ilmî altyapısı hafife alınmayacak bir seviyede olup II. Mehmed'in emriyle İncil'i Arapçaya tercüme etmiştir.⁵⁶ Bu çeviri günümüzde kayıptır.⁵⁷ Diğer evladı İskender ise Franz Babinger'in anlatısına göre II. Mehmed'in hazinedarı olmuştur.⁵⁸ Saray içinde de varlığı hissedilen bu aile döneme dair ilmî araştırmalar için büyük önem taşır. Amirutzes, II. Mehmed'e Hristiyanlık ve Greko-Roman felsefeleri hakkında bilgi sağlamıştır.⁵⁹ Amirutzes'in dönemindeki diğer düşünürler gibi bir sorunu vardır; Türklere dair bakış açısı. Kendisinin bu güçlenen ve doğuda ciddi bir hegemonya kurmaya başlayan Türk devletine ve kültürüne dair çözüm bulma arayışı vardır. Ona göre bu işin çözümü iyi ilişkiler ve ortak toplum algısı ile mümkün olacaktır.⁶⁰ Bu gibi düşünceleri sebebiyle de muhtemelen Türklerle iyi dostluk kurmuş ve özellikle II. Mehmed'e destek olmuştur. Ona Antik Yunan kültüründen tercüme yapmıştır. Kişiliğini ve karakterini öven üç medhiye yazmıştır. Ayrıca Hristiyanlığın rasyonel yönlerini sultana gösterebilmek adına *Dialogue* eserini kaleme almıştır. Bunlar dışında matematik ve küresel üçgenler üzerine bir de risâlesi vardır.⁶¹ Ayrıca 25 Şubat 1466'da sultana gönderdiği bir mektupta Ptolemaios'un *Almagest* eserinin kendine ait Latince bir çevirisini (Comparationes philosophorum Aristotelis et Platonis) Yunanca bir girişle göndermeyi düşündüğü geçmektedir. Bu durum Ptolemaios'un *Coğrafya* nüshasının okunmasından hemen sonra olduğundan Sultan'ın bu duruma merak saldığı ve böyle bir çeviri istediğini gösterebilmektedir.⁶²

⁵³ Babinger, *Mehmed the Conqueror and His Time*, 230.

⁵⁴ Adivar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 35.

⁵⁵ İhsan Fazlıoğlu, "Georgios Amirutzes", Çevrim İçi; <https://fazlioqlu.blogspot.com/2018/07/ihsan-fazlioqlu-georgios-amirutzes.html> (Erişim 8 Ağustos 2024).

⁵⁶ *Osmanlı Coğrafya Literatürü Tarihi*, 12.

⁵⁷ Babinger, *Mehmed the Conqueror and His Time*, 246.

⁵⁸ Babinger, *Mehmed the Conqueror and His Time*, 437.

⁵⁹ Khaffaf, "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography", 353.

⁶⁰ Fazlıoğlu, "Georgios Amirutzes".

⁶¹ Fazlıoğlu, "Georgios Amirutzes".

⁶² Pinto, *Medieval Islamic Maps*, 228.

4. Ptolemaios Nüshaları

Ptolemaios'un eserinin nüsha ve tercümeleleri Osmanlı'nın eline ilk olarak İstanbul'un fethiyle geçmiştir. Sarayda Bizans'tan kalma nüshalara ulaşılmış sonrasında bunlara bağlı olarak yeni nüshalar edinilmiş ve tercümeleler sipariş edilmiştir. Bunların esas olanları; Grekçe Gİ 27, Gİ 57, ve onlardan tercüme edilen Arapça Ayasofya, nr. 2596, Ayasofya, nr. 2610 nüshaları ve Francesco Berlinghieri Haritası olarak sıralanabilir. Ayrıca Fatih, TSMK Gİ 44 veyahut III. Ahmed Kütüphanesi,⁶³ nr. 44/2414 numaralı nüshada da Jacobo d'Angelo'nun Latince çevirisi bulunmaktadır. Ptolemaios'a olan yoğun ilginin nüsha sayısından anlaşılması mümkündür. En eski nüsha Bizans'tan kalma olup 14. yüzyıla aittir.⁶⁴

1465 yılının yaz ayları Topkapı Sarayı'nın inşası ve ordunun yorgunluğu sebebiyle II. Mehmed döneminde sefer olmadan geçen ender yazlardan biridir. Bu süreçte Sultan, kendi iç dünyasına dönmüş ve entelektüel dünyasını geliştirmeye gayret etmiştir. Özellikle de coğrafya ile ilgili hususlarda eserler okumaya başlamıştır.⁶⁵ *Coğrafya* da bu hususta incelediği ana eserlerden biridir ve bu süreçte sarayda bulunan eski nüshalar etkili olmuş olmalıdır.⁶⁶ İki Yunanca ve Latince nüshadan hareketle Amirutzes ile bu eseri incelemiş ve tartışmıştır.⁶⁷ Yazını Ptolemaios'a vakfetmiş,⁶⁸ bu konuya dair Amirutzes'e bir tercüme yapması emrinde bulunmuştur. Sebebi olarak TSMK (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi), Gİ 27 nüshasını inceleyen Sultan'ın bölgesel haritalar dışında bir dünya haritası görmemesi düşünülür.⁶⁹ Bunun üzerine Amirutzes, oğlunun da yardımıyla tercümele yapımıştır. Zannedilir ki Amirutzes yer isimlerini oğlu Mehmed'e söylemiş o da Arapça olarak istinsah etmiştir.⁷⁰ Eserin tam bir kopyası niteliğindedir. Eserde Fatih Sultan Mehmed'in istediği üzere bölgesel haritaların birleştirildiği bir haritadan farklı olduğu tahmin edilen bir dünya haritası bulunmaktadır. Bu esnada bir de Rumca-Arapça yer isimleriyle bir dünya haritası da telif ettikleri söylenmektedir.⁷¹ Ayrıca tüm eserin Arapçaya çevrilmiş olması ve yapılan dünya haritasının bir haliye dokunmuş olması hususunda birtakım duymalar da mevcuttur.⁷² Bu haliye ulaşılamazken, hiç

⁶³ Fikret Sarıcaoğlu'nun ve Adnan Adıvar'ın ifadelerinden alınan Fatih Kütüphanesi'ndeki nüshaya bakılırsa yerinde Ebu'l-Leys es-Semerkandi'nin "Kitâbü'n-Nevâzil" isimli eseri bu numarada yer almaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı'nın tasnifine göre III. Ahmed Kütüphanesi'nde ise Kemaleddin İsmail b. Abbad Muhammed b. Abdürrezzak el-İsfeha'nın "Şerhu'r-Risaleti'l-Kavsiye" eseri yer alır. Muhtemelen sonraki tasniflerde bu eserin yeri veya numarası değişmiş olduğundan günümüzde eser TSMK, Gİ 44'te yer almaktadır.

⁶⁴ Klaudios Ptolemaios, *Coğrafya*, (İstanbul: TSMK, Gİ 27).

⁶⁵ Leo Bagrow, "A Tale From Bosphorus", *Imago Mundi* 12 (1955), 26.

⁶⁶ Bagrow, "A Tale From Bosphorus", 26-27.

⁶⁷ Fazlıoğlu, "Georgios Amirutzes".

⁶⁸ Ünver, *İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed*, 16.

⁶⁹ Bagrow, "A Tale From Bosphorus", 27.

⁷⁰ Khaffaf, "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography", 353.; Babinger, *Mehmed the Conqueror and His Time*, 246.

⁷¹ Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 36.

⁷² Bagrow, "A Tale From Bosphorus", 27.

yapılmamış olması ihtimaller dahilindedir veyahut yangın veya isyanlar sırasında yok olmuştur.⁷³ Gentile Bellini'nin bu dünya haritasını kopya ettiğine dair bazı görüşler de mevcuttur.⁷⁴ Ayrıca bu haritanın dili de ayrı bir tartışma konusudur. Latince olabileceği tahmin edilen haritanın bir 'süs' eşyası olma özelliği taşıdığı da düşünülebilir. Sultan, bu eserin zamanının geçmiş ve yetersiz olduğunu bilse de esas niyeti antik bilgiye ulaşmak ve böyle bir haritaya sahip olmaktır.⁷⁵ Dönemin meşhur tarihçisi Kritovulos'un eserindeki bilgiler sayesinde Fatih Sultan Mehmed'in bu haritaları bilimsel olarak incelediği anlaşılır.⁷⁶ Sultanın bilimsel merakı haricinde bir hedefi de kültürler arasındaki mesafeyi kapatmak olabilir.⁷⁷

4.1. Ayasofya 2610 ve 2596

Georgios Amirutzes ve oğlu Mehmed tarafından yapılan çeviriler Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 2610 ve 2596 numaralarıyla korunmuştur. Haritasız olan 2596 nüshasındaki açıklamaya göre Sultan'ın vermiş olduğu emir ile nüsha Yunancadan Arapçaya çevrilmiştir.⁷⁸ Harita olması gereken yerler boş hâdedir fakat yazılan 2610 nüshasına göre çok daha dikkatli yazılmış olup harekelidir. Tercüme edildikleri tarih iki nüshada da belli değildir. 2596 Nüshası muhtasar bir nitelikte olup 75 yapraktan oluşur. Mukaddimesinde Sultan'ın emri ile mütercimın ismi geçerken 2610'da ismi geçmez, yine de onun tercüme ettirdiği mukaddimesinden anlaşılır. 2596 Nüshasında eser tamamlanmamış biçimde biter. Avrupa'dan bahsedilmesi gereken kısımda paragrafın tamamı dahi yazılmadan yarıda kesilmiştir.⁷⁹

⁷³ Zeki Tez, *Astronomi ve Coğrafyanın Kültürel Tarihi* (İstanbul: Doruk Yayıncılık, 2021), 290.

⁷⁴ Tez, *Astronomi ve Coğrafyanın Kültürel Tarihi*, 290.

⁷⁵ Kemal Özdemir, *Osmanlı Haritaları* (İstanbul: Creative Yayıncılık ve Tanıtım, 2008), 41.

⁷⁶ Bk. Kritovulos, *Kritovulos Tarihi*, çev. Ari Çokona, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019), 230-231. "(5) Bir gün, felsefi ve bilimsel bir şekilde bütün dünyanın coğrafyasını tasvir eden Ptolemaios'un [Batlamyus] haritalarına gözü ilişti. Ancak coğrafi tasvirler bu kitapta dağınık ve anlaşılması zor şekilde verilmiş olduğundan, daha iyi anlaşılmasını ve daha iyi akılda tutularak hatırlanmalarını sağlamak üzere tek bir haritada gösterilmelerini istedi. Bu bilimsel bilgi ona çok önemli ve yararlı göründü. (6) Bu yüzden krallara özgü ödüller vaat ederek, gerçekleştirilmesi zor olan bu önemli projeyi hayata geçirmek üzere filozof Georgios'u görevlendirdi. O da sultanın arzusunu ve emrini yerine getirmek için memnuniyetle görevi üstlendi. Kitabı alıp başka hiçbir işle uğraşmadan bütün yaz boyunca özenle inceledi ve içerdiği bilgelikleri kavrayarak bütün dünyanın yüzeyini, yani nehirleri, gölleri, adaları, dağları ve genel olarak her şeyi mükemmel ve bilimsel bir şekilde tek bir haritada gösterdi. Haritada yönleri, ölçüleri, mesafeleri ve bilinmesi gereken her şeyi güzelce işaretledi. Sonunda bilimlere, araştırmaya ve estetiğe önem veren insanlar için son derece yararlı olabilecek bilimsel bir eseri sultana sundu. (7) Haritaya ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin Arapça adlarını da ekledi. Bu işte, çevirmen olarak Arapça ile Hellenceyi iyi bilen oğlundan yararlandı. (8) Sultan bu eserden çok memnun kaldı, Ptolemaios'un olduğu kadar haritayı bu kadar güzel çizenin de bilgeliğine ve geniş bilgi dağarcığına hayran kalarak ona pek çok hediye verdi. Sonunda bütün kitabı Arapçaya çevirmelerini emretti ve bu iş için yüksek bir ücretle büyük hediyeler vaat etti. (9) Sultan bu ve buna benzer işlerle meşgul olurken yaz ve sonbahar mevsimleri geçti; bu şekilde sultanın saltanatının on beşinci yılı olan 6973 yılı [MS 1464/5] da bitti."

⁷⁷ Khaffaf, "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography", 354.

⁷⁸ Adivar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 36.

⁷⁹ Khaffaf, "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography", 359.

2610 Nüshası ise 239 sayfadan meydana gelir ve 87 sayfada harita bulunur. Eserin başlığı özenilmemiş bir hatla yazılmıştır.⁸⁰ Haritalarda esasen bir dünya haritası, bir Avrupa haritası, bir Afrika haritası ve iki tane Asya haritası bulunmaktadır. Bunlar dışında 51 adet muhtelif bölgenin haritası mevcuttur. 2610 ve 2596 muhtemelen iki farklı nüshadan çevrilmiş olmalıdır.⁸¹

2610 Nüshası umumiyetle içinde haritalar barındırmasından mütevellit daha mühim kabul edilir.⁸² Bu nüshanın başlangıcında klasik biçimde dualar yer alır ve sonrasında dünyanın yaratılışına dair bir anlatı verilir.⁸³ Yazılanların Amirutzes'e ait olup olmadığı bilinmez, birinin yardımcı olduğu veya nüshayı sonradan kopyalayanların bu bilgileri eklediği de düşünülebilir. Zira nüshaların müellif hattı olup olmadığına dair bir kesinlik de bulunmamaktadır. Oğlu Mehmed'in Müslüman olduğu düşünülürse onun da yazmış olma ihtimali vardır. Eser orijinalinde olduğu üzere sekiz kitaba bölünmüştür ve anlatı da aynı şekilde ilerler.⁸⁴

Ayrıca Gı 57 ile çeviriler arasında benzerlikler ve farklılıklar mevcuttur.⁸⁵ İki eserde de haritalar bahsedilen ikinci projeksiyon üzerine eğimli meridyenlerle çizilmiştir. Yine de Arapçadaki okunuşlara göre Yunanca isimlerin değiştirilmesi ve farklı isimlendirilmeler yapılması ciddi bir fark oluşturur. Latince kısımlar da oldukça sıkıntılıdır. Nihayetinde bu eserin tek bir eserin çevirisinden ziyade birden fazla eserden edinilen bilgilerin toplandığı bir eser olması muhtemeldir.⁸⁶

2610 eserinin içinde sırayla sular ve sınırlar renklendirilmeden kırmızı ve siyah yazılarla; Dünya, Avrupa, Kuzey ve Batı Afrika, Kuzey Asya ve Hazar çevresi, Güney Asya ve Batı Afrika haritaları verilmiştir. Sonrasında renkli olarak sırasıyla; Britanya Adaları, İberya, Fransa, Kıta Avrupa'sının kuzeyi, Adriyatik, Korsika Adası, İtalya, Sardunya Adası, Sicilya Adası, Messina Boğazı, Avrupa kıyıları, Balkanlar, Yunanistan kıyıları, Mora Yarımadası, Girit Adası, Kuzey Afrika'nın Batısı, Tunus-Cezayir bölgesi, Libya, Mısır ve Çevresi, Nil ve Mısır, Basra Körfezi, Basra çevresi, Marmara bölgesi, Ege ve Batı Anadolu, Karadeniz ve Kuzey Anadolu, İstanbul ve çevresi, Anadolu Kıyıları, Kafkasya, Kıbrıs Adası, Levanten kıyıları, Ortadoğu kıyıları, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İran, İran'ın güneyi, Basra Körfezi kıyıları, Arap Yarımadası'nın batısı, İç Asya, Arap Yarımadası, Güney Doğu Asya kıyıları, Belucistan kıyıları,

⁸⁰ Mohammed Benabbes, "An Ottoman Translation of Ptolemy's Geography Made in the 15th Century: The Importance of an Unknown Work", *1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı* (İstanbul: İstanbul University Press, 2019), 418.

⁸¹ İbrahim Hakkı Konyalı, *Topkapı Sarayı'nda Deri Üzerine Yapılmış Haritalar* (İstanbul: Zaman Kitaphanesi, 1936), 307.

⁸² Khaffaf, "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography", 355.

⁸³ Khaffaf, "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography", 356.

⁸⁴ Khaffaf, "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography", 357.

⁸⁵ Benabbes, "An Ottoman Translation of Ptolemy's Geography Made in the 15th Century", 424.

⁸⁶ Benabbes, "An Ottoman Translation of Ptolemy's Geography Made in the 15th Century", 426.

Belucistan ve çevresi, bu coğrafyaya dair 3 adet bölge, Hazar çevresi, Güney Asya kıyıları, Hindistan Kıyıları, Taprobana Adası'na dair haritalar mevcuttur.

Harita 1. Klaudios Ptolemaios, "Dünya Haritası", *Coğrafya*, haz. Maximus Planudes, TSMK, Gİ 57.

4.2. İstanbul Planı

Bunun dışında Amirutzes'e Fatih tarafından bir de İstanbul'a dair bir plan çizilmesi için emir verildiği tahmin edilmektedir.⁸⁷ Hatta bu planın çizildiği ve Giovanni Andrea Vavassore tarafından kopyalandığı da iddialar arasındadır; lâkin Vavassore'nin çizmiş olduğu harita oldukça büyük eksiklikler içerdiğinden ve bazı yapıların yanlış çiziminden dolayı bu haritayı İstanbul'u gören bir kimsenin çizmediği belirtilir.⁸⁸ Buradan yola çıkarak da Amirutzes'ten kopyalanmadığı söylenebilir.

5. Topkapı Sarayı'ndaki Diğer Ptolemaios Nüshaları

Fatih Sultan Mehmed dönemine ait sarayda üç Ptolemaios nüshası daha bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Gustav Adolf Deissmann'ın sarayda yaptığı tasnif sonucu 27 ve 57 numaralarla kataloglandırılmıştır. Bunlar Yunanca eserler olup muhtemelen ilki Bizans'tan miras kalmış, ikincisi ise 1465'ten sonra edinilmiştir.⁸⁹ Ayrıca Gİ 44 numarada da Jacobo d'Angelo tarafından Latinceye tercüme edilmiş

⁸⁷ *Geçmişten Günümüze Resimlerle Haritacılık Tarihi*, haz. Mustafa Önder, (Ankara: Harita Genel Komutanlığı, 2002), 52.

⁸⁸ Kemal Özdemir, *Ottoman Nautical Charts and the Atlas of Ali Macar Reis* (İstanbul: Creative Yayıncılık ve Tanıtım, 1992), 55.

⁸⁹ Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 35.

bir Ptolemaios nüshası yer alır. Bunlar dışında Ptolemaios ait *Almagest* gibi bazı eserleri de kütüphanede mevcuttur.⁹⁰

5.1. TSMK, Gİ 57

TSMK, Gİ 57'de bulunan eser 13. yüzyıla ait olup ceylan derisinden yapılmış 122 yapraktan oluşmaktadır. 57,1 x 42 cm boyutlarında olan eser, ihmalden ötürü epey zarar görmüş, çürümüştür.⁹¹ Eseri ilk keşfeden kişi Deissman, rutubet ve kurtlardan kurtarmıştır. Eserin kalan kısmında yazıdan çok haritalar sağlam kalmıştır. Toplamda 27 adet harita bulunup bunlar sanatsal anlamda dikkat çekicidir. Muntazam çizgiler ve renkli mürekkeplerle süslenmiştir. Maximus Planudes tarafından kopyalanan eserin İstanbul'a fetih sonrası getirildiği düşünülmektedir.⁹² Eser üç ana kısımdan oluşur; Kuramsal Temeller (ölçme yöntemleri, ökümenenin eninin ve boyunun tespiti, bir dünya haritasının nasıl çizileceği); Coğrafi Yerler Kataloğu (6345 yer adı) ve Harita Atlası (3 dünya ve 26 bölge haritası) içerir.⁹³ Kötü durumdaki eser 1922 senesinde⁹⁴ Halil Ethem Bey'in çalışmalarıyla tamir edilmiş, günümüzde ise Celal Şengör'ün maddî desteğiyle eser restore edilmiş ve inceleme ile tıpkıbasım olarak yayımlanmıştır. Bu konu üzerine bir de araştırma raporu yayınlanmıştır.⁹⁵

Harita 2. Klaudios Ptolemaios, "Dünya Haritası", *Coğrafya*, trc. Georgios Amirutzes, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Koleksiyonu, nr. 2610.

İçinde sırayla; 73v-74r Dünya, 76v-77r Kuzey-Batı Avrupa, 78v-79r İberya, 80r-81r Fransa ve kuzeyi, 81v-82r Doğu-Güney Avrupa, 83v-84r İtalya, 84v Sardinya, 85r

⁹⁰ Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 36.

⁹¹ Konyalı, *Topkapı Sarayı'nda Deri Üzerine Yapılmış Haritalar*, 306.

⁹² Feza Günergun, "Batlamyus'un Coğrafya'sının Yeni Bir Tıpkıbasımı: Bizans İstanbulunda kopyalanan Codex Seragliensis Gİ 57", *Osmanlı Bilimi Araştırmaları* 21/2, (2020), 437.

⁹³ Günergun, "Bizans İstanbulunda kopyalanan Codex Seragliensis Gİ 57", 437.

⁹⁴ Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 35.

⁹⁵ Klaudios Ptolemaios, *Coğrafya El Kitabı*, 2 cilt, (İstanbul: Boyut Yayıncılık AŞ, 2017).

Sicilya, 86v-87r-88v-89r Akdeniz kıyıları, 90v-91r Yunanistan, 92v-93r Afrika kıyıları, 94v-95r Kuzey Afrika kıyıları, 96v-97r Tunus-Libya-Mısır hattı, 98v-99r Basra Körfezi ve çevresi, 100v-101r Küçük Asya (Anadolu), 102v-103r Kırım ve Kafkasya, 104v-105r Kafkasya ve çevresi, 106v-107r Ortadoğu ve Kıbrıs, 108v-109r Asya'nın içleri, 110v-111r Arap Yarımadası ve çevre denizler, 112v-113r Hazar ve çevresi, 114v-115r Asya, 116v-117r Güney İran, 118v-119r Hindistan'ın batı kıyıları, 120r Taprobana Adası'na dair haritalar bulunmaktadır.

5.2. TSMK, Gİ 27

Bu tasnifte yer alan tek cilt eserde farklı olarak Ptolemaios'un *Coğrafya* eserinin yanında Dionysios Periegetes'in *Periegesis* eseri de mevcuttur. *Periegesis*, uzun süre meşhur olan ve bu dönemde özellikle de Güney İtalya'da rahiplere coğrafya öğretilirken kullanılan bir eserdir. Umumiyetle Ptolemaios'un eseriyle birlikte kullanılan eserin Güney İtalya'daki yaygınlığı ve Osmanlı Devleti'nin bu bölgeyle ilişkileri sebebiyle eserin nasıl Osmanlı'ya geçtiğini tahmin etmek kolaylaşır. 106 yapraktan oluşan eser içerisinde 63 adet harita mevcuttur. Bu haritalarda enlem ve boylamlar gösterilmiştir. Kullanılan renk paleti de geniş olup deniz ve nehirler yeşil, yerleşim yerleri kırmızı, dağlar da sarı renkte gösterilmiştir.⁹⁶ *Coğrafya* eseri 1 ila 83. sayfalar arasındadır. Tarihi bilinmeyen eserin 1421 yılında Ayasofya Kilisesi'nde papazlık yapan Joseph Bryennios'un vasiyetiyle kiliseye bağışlanan bir nüsha olduğu düşünülmektedir.⁹⁷ Nitekim bu eserde bulunan *Periegetes*'in eseri de genellikle din adamları tarafından kullanılmaktadır. Fetihden sonra Fatih Sultan Mehmed'in bu eseri 1465'te incelediği tahmin edilmektedir.⁹⁸

⁹⁶ *İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Venedik Correr Müzesi Koleksiyonlarından XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları*, haz. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, (İstanbul: İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, 1994), 38.

⁹⁷ Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 35.; *XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları*, 38.

⁹⁸ Mustafa Kaçar, "Kristof Kolomb Öncesi İslam Haritaları", *Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu* (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 109.

Harita 3. Klaudios Ptolemaios, “Avrupa Haritası”, *Coğrafya*, TSMK, Gİ 27.

İçinde bulunan haritalar İrlanda, Britanya, Güney İberya, Batı İberya, İberya, İberya ve Fransa sınırı, Fransa'nın kuzey batısı, Fransa'nın kuzey doğusu, Güney Fransa, Kuzey Almanya, Almanya'nın iç bölgeleri ve güneyi, İtalya, Sardinya Adası, Sicilya Adası, İtalya şehirleri, Balkanlar, Trakya, Kuzey Yunanistan, Güney Yunanistan, Atina ve çevresi, Girit, Kuzey Afrika'nın batısı, Cezayir, Tunus, Tunus şehri, Libya ve Mısır, Nil Nehri, Basra Körfezi, Basra Körfezi'nin çevresi, Batı Anadolu ve Ege Denizi, Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Kırım ve çevresi, Kafkasya, Kıbrıs ve çevresi, Levanten kıyıları, Mısır çevresi, Ortadoğu'nun güneyi, Ortadoğu'nun iç bölgeleri, Güney İran, Arap Yarımadası kıyıları, Arap Yarımadası, Umman Körfezi, İran ve çevresine dair 5 iç Asya bölgesi, Güney İran ve Belucistan, Batı Hindistan kıyıları, Taprobana Adası gösterilmektedir. Bundan sonra daha bütünleyici haritalar olarak; Avrupa haritası, Kuzey Afrika haritası, Hazar ve Türkistan haritası, Ortadoğu ve Hint Denizi'ni gösteren haritalar yer almaktadır.

5.3. TSMK, Gİ 44

Gİ 44'te bulunduğu düşünülen⁹⁹ bu nüsha ise 98 yapraktan oluşur. Yazıldığı tarih ve müellifi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Diğer nüshalar ile karşılaştırıldığında 1450'lerde kaleme alındığı tahmin edilmektedir.¹⁰⁰ Ayrıca yine içeriğinden ve başka

⁹⁹ Bk. Dipnot 63.

¹⁰⁰ Konyalı, *Topkapı Sarayı'nda Deri Üzerine Yapılmış Haritalar*, 303.

yazmaları da olduğundan yola çıkılarak Floransalı Francesco di Lapacino tarafından yazıldığı tahmin edilir.¹⁰¹ İçeriğine bakıldığında ise Jacobo d'Angelo'nun tercümesiyle oluşturulan bir eser olduğu düşünülmektedir. Bu eserle özdeşlik taşıyan iki adet nüsha Vatikan Apostolik Kütüphanesi'nde 2052 ve 2053 numaralarıyla barınmaktadır. Muhtemelen fetihten sonra saraya giren eser, bir hediye olabileceği gibi merakla satın alınmış da olabilir. II. Abdülhamid döneminde eser ciltletilmiştir ve böylece eser sağlam kalabilmiştir.¹⁰² Adolf Deissmann bu eserin esas cildinin bakırdan olduğunu belirtir.¹⁰³

Haritalara bakılırsa 53 yaprak boyunca devam eden metnin sonrasında haritalar görülür. Bunlar bölgesel haritalar olup Habeşistan, Fransa, İtalya, Atlas Okyanusu kıyıları gibi birçok yeri gösterirler.

5.4. Francesco Berlinghieri'nin Eseri

Aynı dönemde sipariş edilmiş olan bu eser TSMK, Gİ 84 numarada yer almaktadır. Eseri yapan kişi 1440-1500 arasında yaşamış olan Francesco Berlinghieri, Floransa'da soylu bir ailenin üyesidir.¹⁰⁴ İyi Latince ve Yunanca bulan Berlinghieri sıkça Ptolemaios tercümelerinde bulunmuştur. Hatta ilk İtalyanca Ptolemaios eserini de kendisi çevirmiş ve hatta bunu dönemin meşhur eseri *İlahi Komedy*'dan etkilenecek manzum biçimde oluşturmuştur.¹⁰⁵ *Coğrafya* eserini tercüme ettikten sonra bunu Cem Sultan, Lorenzo de Medici, II. Bayezid gibi pek çok soyluya göndermiştir.¹⁰⁶ Bunun sebebi olarak da siyasî hedefler görülür. Kendisi Floransa'nın nüfuzunu artırmak, ilişkileri ve ticareti kuvvetlendirmek amacı taşıyan bir hamle olarak bunu gerçekleştirmiş olabilir.¹⁰⁷ Eseri gönderdiği kişiler üzerinden siyasî okumalar yapmak mümkündür.¹⁰⁸

Berlinghieri'nin bu eserini yakından takip eden Fatih Sultan Mehmed, ömrü yetmediğinden eserin son hâlini görememiştir. Onun bu eserini takip ettiğiyle ilgili en önemli örnek eserin içindeki ithaftır. Buna göre; "Di Francesco Berlinghieri Florantin al Gloriosissimo Pringipe et Excell mo Domino Epistola Mehmet Ottomanill Ustrissimo di Tuta ala Grecia et Asia Imperatore et Dominio Beneficentissimo (Bu eseri Osmanlı'nın şanlı şehzadesi ve Tanrının tahtının efendisi, tüm Asya'nın ve Yunanistan'ın imparatoru ve merhametli efendisi Mehmed'e ithaf ediyorum)"

¹⁰¹ *Geçmişten Günümüze Resimlerle Haritacılık Tarihi*, 50.

¹⁰² Konyalı, *Topkapı Sarayı'nda Deri Üzerine Yapılmış Haritalar*, 302-303.

¹⁰³ Konyalı, *Topkapı Sarayı'nda Deri Üzerine Yapılmış Haritalar*, 302-303.

¹⁰⁴ Sean E. Roberts, *Cartography Between Cultures: Francesco Berlinghieri's Geographia of 1482* (Michigan: University of Michigan, PhD, 2006), 10.

¹⁰⁵ Juan Romero-Girón Deleito, *Historia de la Cartografía la Evolucion de los Mapas* (Madrid: Edición Personal, 2022), 3/181.

¹⁰⁶ Sean E. Roberts, "Poet and 'World Painter': Francesco Berlinghieri's Geographia (1482)", *Imago Mundi* 62/2 (2024), 145-160.

¹⁰⁷ Emiralioğlu, *Geographical Knowledge*, 75.

¹⁰⁸ Bk. Roberts, "Francesco Berlinghieri's Geographia of 1482".

yazısıyla gönderilmiştir.¹⁰⁹ İkinci yaprakta bulunan bu ithaf 1481 yılının Mayıs veya Haziran ayında gönderilen¹¹⁰ eser 1482 yılında yeni bir ithaf mektubuyla II. Bayezid'e gönderilmiştir.¹¹¹

1500 yılı öncesinde basılmış bir eser olduğundan (bu eserler 'inkunabel' olarak adlandırılır) nadir bir çalışmadır.¹¹² Eser kırmızı deri ciltle kaplanmış olup 186 yapraktan meydana gelir. İçinde 30 harita bulunurken haritalar elle boyanmıştır.¹¹³ Boya rengi olarak mavi, lacivert, kahverengi ve altın yıldız kullanılmıştır.¹¹⁴ Eserde bulunan dünya haritası konik projeksiyonludur. Ayrıca geleneksel Ptolemaios haritaları dışında İtalya, İspanya, Filistin ve Fransa üzerine dört adet bölgesel harita ve anlatı mevcuttur.¹¹⁵ Berlinghieri'nin bu eseri ilk olarak Ahmed Rufai tarafından 1929 yılında keşfedilmiştir.¹¹⁶ Yine Deissmann bu eser üzerine de çalışmıştır.¹¹⁷ Topkapı Sarayı'nda dahi böyle bir eserin mevcut olduğunun bilinmemesi arşivlerin eksiklerini gözler önüne serer.¹¹⁸ Eserle ilgili ilginç olabilecek bir unsur da II. Mehmed'in haritalara olan ilgisinin İtalyanlar tarafından bilinmesi ve kendi hükümdarlarından bile önce ona eserleri göndermeleridir.¹¹⁹ Böyle bir baskı haritanın Fatih Sultan Mehmed tarafından görülmesi, matbaanın Osmanlı'daki ilerleyişini etkileyebilir, belki de çok daha önce bu aletin kullanılması mümkün olabilirdi.¹²⁰

¹⁰⁹ Özdemir, *Ottoman Nautical Charts*, 52.

¹¹⁰ Konyalı, *Topkapı Sarayı'nda Deri Üzerine Yapılmış Haritalar*, 303.

¹¹¹ *XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları*, 52.

¹¹² *XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları*, 52.

¹¹³ *XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları*, 52.

¹¹⁴ *XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları*, 52.

¹¹⁵ Emirlioğlu, *Geographical Knowledge*, 72.

¹¹⁶ Konyalı, *Topkapı Sarayı'nda Deri Üzerine Yapılmış Haritalar*, 303.

¹¹⁷ Adivar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 35.

¹¹⁸ Karen C. Pinto, "The Maps Are the Message: Mehmet II's Patronage of an 'Ottoman Cluster'", *Imago Mundi* 63/2 (2011), 158.

¹¹⁹ Adivar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, 37.

¹²⁰ Özdemir, *Osmanlı Haritaları*, 41.

Harita 4. Klaudios Ptolemaios, “Dünya Haritası”, *Coğrafya*, haz. Francesco Berlinghieri, TSMK, Gİ 84.

Sonuç

Hâlen ortaya çıkan yeni haritalar mevcutken kesin yargılara varmak elbette sıkıntılı bir araştırma sonucu doğuracaktır. Yine de bilindiği kadarıyla Fatih Sultan Mehmed, yeni imparatorluğunun hudutlarını genişletirken destek almak, cihanşümul hâkimiyetini pekiştirmek ve entelektüel açlığını doyumak üzere haritalara ve coğrafyaya ilgi duymuştur.¹²¹ Bu yolda son verdiği Bizans İmparatorluğu'nun kültürünü dahi sahiplenmiştir.¹²² Kendisinin uygulamaları, yapmış olduğu hamilikler bir gelenek oluşturmak için yeterli olmamış ve kendisinden sonra bu konudaki çalışmalar azalmıştır.¹²³ II. Mehmed'in ölümü sonrası yerine geçen oğlu II. Bayezid'in dönemiyle birlikte saraydaki gayri İslamî yazmaların sayısı giderek azalmıştır. Bu eserlerin bir kısmı satılmış, bir kısmı hediye edilmiştir. II. Bayezid bu eserlerin bir kısmını sokakta dahi sattırmıştır. Ayrıca ilginç olarak Kanunî Sultan Süleyman, dönemin Fransa Kralı I. François'ya kıymetli yazmalar hediye etmiştir.¹²⁴

Sorumlu olarak tek bir insanı ele almak sıkıntılar doğurabilse de II. Bayezid'in bu düşüştə payı büyüktür. Nitekim kendisinin sanat ve bilim alanlarında pek merakı olmayıp bunun yerine 'veli' unvanını da ona kazandıran bir kişiliğe sahipti. İbadete ve hayır işlerine yönelen ve tasavvufî konulara meraklı olan Bayezid için babasının fennî ilimlere olan merakı ilgi çekici değildi. Fatih Sultan Mehmed'in ölümü ile harita yapımında ve kopyalanmasındaki azalmaya karşın aynı dönem coğrafi keşifler ile birlikte Avrupa'da haritacılık muazzam şekilde ilerlemiş, keşfedilen yerlerin haritaları

¹²¹ Benabbes, “An Ottoman Translation of Ptolemy's Geography Made in the 15th Century”, 421.

¹²² Benabbes, “An Ottoman Translation of Ptolemy's Geography Made in the 15th Century”, 422.

¹²³ Ahmet Karamustafa, *HOC*, 2/1, 210.

¹²⁴ Günergün, “Bizans İstanbulunda kopyalanan Codex Seragliensis Gİ 57”, 441.

yapılmaya başlanmıştır.¹²⁵ İlginçtir ki Osmanlı'da geçmişten gelen haritaları kopyalama kültürü dahi çok geç dönemlere rast gelmiştir. Pîrî Reis'in (ö. 960/1553) haritaları gibi pragmatik olan haritalar dışındaki çoğu eser kopyalanmamış ve bunlar Osmanlı'daki coğrafi altyapıyı oluşturamamıştır. Hızlıca terk edilen haritacılık mefhumunda Ptolemaios'un haritaları ve Arapça'ya tercüme edilen eseri de pek umursanmamış gibi gözükmetedir.¹²⁶ Ptolemaios'a dair padişahlardan gelen bir sonraki emir ancak iki asır sonra IV. Mehmed tarafından verilecektir. Bu emir Joan Blaeu'nun Atlas Major eserinin tercümesini içerir.¹²⁷

¹²⁵ Svat Soucek, "Ottoman Cartography", *Studies in Ottoman Naval History and Maritime Geography* (Istanbul: The Isis Press, 2011), 36.

¹²⁶ Benabbes, "An Ottoman Translation of Ptolemy's Geography Made in the 15th Century", 422.

¹²⁷ Soucek, "Ottoman Cartography", 36.

Kaynakça

- Adivar, A. Adnan. *Osmanlı Türklerinde İlim*. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1982.
- Al-Khaffaf, Ebrahim. "George Amirutzes's Arabic Translation of Ptolemy's Geography made in 1465 at the Order of Sultan Mehmed the Conqueror: The Cultural Aspect of the Translation". 2. *Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı* (2023), 351-360.
- Antrim, Zayde. *Routes and Realms; The Power of Place in the Early Islamic World*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Babinger, Franz. *Mehmed the Conqueror and His Time*. Princeton: Princeton University Press, 1978.
- Bagrow, Leo. "A Tale From Bosphorus". *Imago Mundi* 12 (1955), 25-29.
- Bagrow, Leo. "The Origin of Ptolemy's Geographia". *Geografiska Annaler* 27/3-4 (1945), 318-387.
- Bagrow, Leo. *History of Cartography*. New York: Harvard University Press, 2017.
- Benabbes, Mohammed. "An Ottoman Translation of Ptolemy's Geography Made in the 15th Century: The Importance of an Unknown Work". 1. *Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı* (2019), 417-427.
- Brotton, Jerry. *Great Maps*. New York: DK Publishing, 2014.
- Brown, Lloyd A. *The Story of Maps*. Boston: Little, Brown and Company, 1949.
- Bunburry, E. H. *A History of Ancient Geography*. 3 Cilt. New York: Dover Publications, 1932.
- Crone, G. R. *Maps and Their Makers*. Londra: Hutchinson University Library, 1964.
- Dilke, O. A. W. "The Culmination of Greek Cartography in Ptolemy", *History of Cartography* 1/1. ed. J. B. Harley-David Woodward. 177-280. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Dilke, O. A. W. *Greek and Roman Maps*. New York: Cornell University Press, 1985.
- Dorling, Daniel - Fairbairn, David. *Mapping; Ways of Representing the World*. Londra: Longman, 1997.
- Emiraliöglü, Pınar. *Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire*. New York: Routledge, 2016.
- Fazlıoğlu, İhsan. "Georgios Amirutzes". İhsan Fazlıoğlu Çalışmaları. Erişim 8 Ağustos 2024. <https://fazlioglu.blogspot.com/2018/07/ihsan-fazlioglu-georgios-amirutzes.html>.
- Günergun, Feza. "Batlamyus'un Coğrafya'sının Yeni Bir Tıpkıbasımı: Bizans İstanbulunda kopyalanan Codex Seragliensis Gİ 57". *Osmanlı Bilimi Araştırmaları* 21/2 (2020), 435-444.
- Heath, Thomas Little. *Greek Astronomy*. New York: Dover Publications, 1991.
- İhsanoğlu Ekmeleddin vd. (ed.). *Osmanlı Coğrafya Literatürü Tarihi*. 2 Cilt. İstanbul: IRCICA, 2000.
- İstanbul İtalyan Kültür Merkezi (haz.), *İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Venedik Correr Müzesi Koleksiyonlarından XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları*. İstanbul: İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, 1994.
- Kaçar, Mustafa. "Kristof Kolomb Öncesi İslam Haritaları". *Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu*. 107-125. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.

- Karamustafa, Ahmet. "Military, Administrative, and Scholarly Maps and Plans". *History of Cartography* 2/1, ed. J. B. Harley - David Woodward. 209-227. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Kaya, Mahmut. "Kindî, Ya'küb b. İshak". *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 26/43. Ankara: TDV Yayınları, 2002.
- Klaudios Ptolemaios. *Coğrafya El Kitabı*. 2 Cilt. İstanbul: Boyut Yayıncılık AŞ, 2017.
- Klaudios Ptolemaios. *Coğrafya*. haz. Francesco Berlinghieri. TSMK, Gİ 84.
- Klaudios Ptolemaios. *Coğrafya*. haz. Maximus Planudes. TSMK, Gİ 57.
- Klaudios Ptolemaios. *Coğrafya*. terc. Georgios Amirutzes. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Koleksiyonu, nr. 2596.
- Klaudios Ptolemaios. *Coğrafya*. terc. Georgios Amirutzes. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Koleksiyonu, nr. 2610.
- Klaudios Ptolemaios. *Coğrafya*. TSMK, Gİ 27.
- Klaudios Ptolemaios. *Coğrafya*. TSMK, Gİ 44.
- Konyalı, İbrahim Hakkı. *Topkapı Sarayı'nda Deri Üzerine Yapılmış Haritalar*. İstanbul: Zaman Kitaphanesi, 1936.
- Kritovulos, *Kritovulos Tarihi*. çev. Ari Çokona. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.
- Landström, Björn. *Bold Voyages and Great Explorers*. New York: Garden City, 1973.
- Mustafa Önder (haz.). *Geçmişten Günümüze Resimlerle Haritacılık Tarihi*. Ankara: Harita Genel Komutanlığı, 2002.
- Özdemir, Kemal. *Osmanlı Haritaları*. İstanbul: Creative Yayıncılık ve Tanıtım, 2008.
- Özdemir, Kemal. *Ottoman Nautical Charts and the Atlas of Ali Macar Reis*. İstanbul: Creative Yayıncılık ve Tanıtım, 1992.
- Pinto, Karen C. "The Maps Are the Message: Mehmet II's Patronage of an 'Ottoman Cluster'". *Imago Mundi* 63/2 (2011), 155-179.
- Pinto, Karen C. *Medieval Islamic Maps*. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
- Renda, Günsel. "Representations of Towns in Ottoman Sea Charts of the Sixteenth Century and Their Relation to Mediterranean Cartography". *Soliman le Magnifique et Son Temps*. 279-297. Paris: École du Louvre, 1990.
- Roberts, Sean E. "Poet and 'World Painter': Francesco Berlinghieri's Geographia (1482)". *Imago Mundi* 62/2 (2024), 145-160.
- Roberts, Sean E. *Cartography Between Cultures: Francesco Berlinghieri's Geographia of 1482*. Michigan: University of Michigan, PhD, 2006.
- Romero, Juan - Deleito, Girón. *Historia de la Cartografía la Evolucion de los Mapas*. 3 Cilt. Madrid: Edición Personal, 2022.
- Sarıcaoğlu, Fikret. "Harita: Osmanlı Dönemi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 16/210-216. İstanbul: TDV Yayınları, 1997.
- Sarıcaoğlu, Fikret. *Pîrî Reis'den Örfî Paşa'ya Osmanlı Tarihî Haritaları ve Tarihî Coğrafya Eserleri*. İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2015.
- Soucek, Svat. "Ottoman Cartography". *Studies in Ottoman Naval History and Maritime Geography*. 225-238. İstanbul: The Isis Press, 2011.
- Tez, Zeki. *Astronomi ve Coğrafyanın Kültürel Tarihi*. İstanbul: Doruk Yayıncılık, 2021.

- Thrower, Norman J. *Maps and Civilization; Cartography in Culture and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1972.
- Toomer, G. J. *Ptolemy's Almagest*. Londra: Springer, 1984.
- Ünver, Süheyl. *İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1953.
- Üstüner, Ahmet. *Levâmi'u'n-Nûr (Metin-Değerlendirme)*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017.